

Explorando fronteras: educar en sexualidad para una sociedad inclusiva y respetuosa

María Alicia Pérez Rubiano

Magíster en Tecnología Educativa

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Panamá)

mariaperez@umecit.edu.pa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8601-845X>

Deivi David Fuentes Doría

Doctor en Ciencias-Gerencia

Profesor investigador, grupos ESDER, Administración de Empresas.

Universidad Pontificia Bolivariana (Montería), Montería, Córdoba, Colombia

deivi.fuentesd@upb.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Resumen

La educación sexual constituye un pilar fundamental en la formación integral de los individuos y en la construcción de sociedades inclusivas y respetuosas. Desde una perspectiva cualitativa, este análisis destaca la importancia de abordar las diversas dimensiones de la educación sexual, considerando las necesidades y perspectivas de estudiantes, docentes y padres de familia. Desde la mirada de los estudiantes, la inclusión social y la educación se presentan como elementos clave para proporcionarles acceso a información y recursos que les permitan tomar decisiones saludables y seguras en el ámbito de la sexualidad. Además, se reconoce el papel de las emociones y las conductas sociales en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, esenciales para establecer relaciones interpersonales saludables y prevenir situaciones de riesgo.

Por otro lado, los docentes desempeñan un rol central en la implementación efectiva de la educación sexual. Se destaca su responsabilidad en la prevención de la discriminación sexual y en la promoción de prácticas pedagógicas inclusivas. La adecuada vinculación de contenidos y la resolución de dilemas éticos y culturales sobre sexualidad se presentan como desafíos importantes para garantizar una educación sexual integral y efectiva. Asimismo, se examina la participación de los padres de familia en el proceso educativo en materia de sexualidad. Su rol en la articulación institucional en prácticas formativas y en la formación sobre diversidad sexual es esencial para promover la convivencia ciudadana y el establecimiento de relaciones familiares basadas en el respeto y la comprensión.

Palabras clave: Educación sexual, Prácticas pedagógicas.

Exploring borders: educate in sexuality for an inclusive and respectful society

Abstract

Sexual education constitutes a fundamental pillar in the comprehensive training of individuals and in the construction of inclusive and respectful societies. From a qualitative perspective, this analysis highlights the importance of addressing the various dimensions of sexual education, considering the needs and perspectives of students, teachers and parents. From the students' perspective, social inclusion and education are presented as key elements to provide them with access to information and resources that allow them to make healthy and safe decisions in the field of sexuality. In addition, the role of emotions and social behaviors is recognized in the development of social and emotional skills, essential for establishing healthy interpersonal relationships and preventing risk situations.

On the other hand, teachers play a central role in the effective implementation of sexuality education. Their responsibility in preventing sexual discrimination and promoting inclusive pedagogical practices is highlighted. The adequate linking of content and the resolution of ethical and cultural dilemmas regarding sexuality are presented as important challenges to guarantee comprehensive and effective sexual education. Likewise, the participation of parents in the educational process regarding sexuality is examined. Its role in institutional articulation in training practices and in training on sexual diversity is essential to promote citizen coexistence and the establishment of family relationships based on respect and understanding.

Keywords: Sexual education, Pedagogical practices.

Explorando fronteiras: educar em sexualidade para uma sociedade inclusiva e respeitosa

Resumo

A educação sexual constitui um pilar fundamental na formação integral dos indivíduos e na construção de sociedades inclusivas e respeitosas. Numa perspectiva qualitativa, esta análise destaca a importância de abordar as diversas dimensões da educação sexual, considerando as necessidades e perspectivas dos alunos, professores e pais. Na perspectiva dos estudantes, a inclusão social e a educação apresentam-se como elementos fundamentais para lhes proporcionar acesso a informações e recursos que lhes permitam tomar decisões saudáveis e seguras no domínio da sexualidade. Além disso, é reconhecido o papel das emoções e dos comportamentos sociais no desenvolvimento de competências sociais e emocionais, essenciais para o estabelecimento de relações interpessoais saudáveis e para a prevenção de situações de risco.

Por outro lado, os professores desempenham um papel central na implementação eficaz da educação sexual. É destacada a sua responsabilidade na

prevenção da discriminação sexual e na promoção de práticas pedagógicas inclusivas. A vinculação adequada de conteúdos e a resolução de dilemas éticos e culturais relativos à sexualidade apresentam-se como desafios importantes para garantir uma educação sexual integral e eficaz. Da mesma forma, examina-se a participação dos pais no processo educativo em relação à sexualidade. O seu papel na articulação institucional nas práticas formativas e na formação sobre a diversidade sexual é essencial para promover a convivência cidadã e o estabelecimento de relações familiares baseadas no respeito e na compreensão.

Palavras chave: Educação sexual, Práticas pedagógicas.

Introducción

La educación sexual en las instituciones educativas es un componente esencial para el desarrollo integral de los estudiantes y la construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas. A través de la integración de conocimientos, actitudes y valores relacionados con la sexualidad, se busca promover la salud, prevenir riesgos y erradicar la discriminación. En este contexto, es fundamental explorar las diversas dimensiones de la educación sexual desde las perspectivas de estudiantes, docentes y padres de familia.

La Inclusión Social y Educación en un mundo marcado por la diversidad, la educación sexual se erige como un pilar fundamental para la inclusión social. Como señala Aliaga y Frias (2018), una educación sexual inclusiva garantiza que todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, tengan acceso a información y recursos para tomar decisiones saludables y seguras. Este enfoque promueve la equidad y el respeto por la diversidad humana, contribuyendo así a la construcción de sociedades más justas y solidarias.

Por otro lado, las emociones y las conductas sociales son aspectos íntimamente ligados a la educación sexual. De acuerdo con Mora et al, (2019), una educación sexual efectiva no se limita a la transmisión de conocimientos anatómicos, sino que también aborda aspectos emocionales y habilidades sociales. En este sentido, la educación sexual se convierte en una herramienta invaluable para el desarrollo de habilidades de comunicación, empatía y resolución de conflictos, aspectos cruciales en la formación integral de los estudiantes.

La creación de entornos educativos inclusivos y respetuosos es un objetivo esencial de la educación sexual. López, (2020) destaca la importancia de promover la aceptación y celebración de la diversidad sexual y de género en las instituciones educativas. Esta perspectiva no solo contribuye a garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, sino que también fomenta un clima de aprendizaje positivo y enriquecedor.

De igual forma, la convivencia escolar y la prevención de la discriminación sexual son aspectos cruciales abordados por la educación sexual. Según Ruiz (2017), la educación sexual promueve valores de respeto, tolerancia y no discriminación, contribuyendo así a la construcción de entornos escolares seguros y libres de violencia. Al fomentar la igualdad y el respeto por la diversidad sexual, la educación sexual desempeña un papel fundamental en la promoción de una convivencia escolar armoniosa y respetuosa.

Los docentes desempeñan un papel central en la implementación efectiva de la educación sexual en las instituciones educativas. Desde la prevención de la discriminación sexual hasta la promoción de prácticas pedagógicas inclusivas, así mismo tienen la responsabilidad de crear espacios educativos seguros y

enriquecedores para todos los estudiantes. La capacitación y el apoyo continuo son fundamentales para fortalecer su labor en este ámbito.

Finalmente, La participación activa de los padres de familia es crucial para el éxito de la educación sexual en las instituciones educativas. Desde la articulación de prácticas formativas hasta la orientación sobre diversidad sexual, a su vez, son ellos quienes desempeñan un papel fundamental en la transmisión de valores y la promoción de relaciones familiares saludables. La colaboración entre padres, docentes y estudiantes es esencial para construir comunidades educativas comprometidas con la inclusión y el respeto mutuo.

Metodología

En esta investigación, se adopta un enfoque cualitativo para explorar las concepciones y actitudes del profesorado en formación en el ámbito de las ciencias naturales. Este enfoque se fundamenta en la comprensión profunda de los fenómenos estudiados, más que en la medición cuantitativa de variables. Siguiendo las directrices de Hernández, Fernández y Baptista (2010), la metodología cualitativa implica un proceso sistemático de recolección y análisis de datos que busca capturar la riqueza y diversidad de las experiencias y percepciones de los participantes. Se opta por un diseño no experimental y transeccional, enfocado en describir, explorar e interpretar las concepciones del profesorado en formación. Para ello, se utilizó el instrumento como entrevistas semiestructuradas. Este método permite una comprensión en profundidad de las perspectivas individuales y colectivas, contribuyendo a la generación de conocimiento contextualizado y relevante para el ámbito educativo.

Por su parte, la población participante está integrada por 20 estudiantes, 11 Docente y 5 padres de familia de las instituciones educativas del Municipio de Palermo. Se destaca que, en todos los casos, se ha contado con el respectivo aval por parte la institución. Asimismo, se ha firmado consentimiento informado con cada participante y se ha establecido el acuerdo de confidencialidad. Los datos recolectados, se han sistematizado construyendo un sistema de categorías propio, acorde a los postulados en el campo temático. Posteriormente, se han analizado para establecer fortalezas y debilidades en la educación sexual.

Resultados

En este apartado, se muestra los resultados de la entrevista que fueron aplicados a 20 estudiantes, 11 docentes y 5 padres de familia que hacen parte de las instituciones educativas de secundaria del municipio de Palermo, Huila. De esta manera, presentamos las categorías más representativas, aludiendo a algunas tendencias y unidades de información y hacemos un análisis a la luz de la enseñanza de la educación sexual, prácticas homofóbicas y de discriminación sexual.

En primera medida se presenta la sistematización de las respuestas por parte de los estudiantes, luego el de los docentes y por último el de los padres de Familia en relación a la entrevista sobre educación sexual, prácticas homofóbicas y de discriminación sexual. En el instrumento se recopilamos Prácticas homofóbicas, fortalezas y posibles retos que se reconocen en el proceso de convivencia escolar, discriminación por la orientación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y derechos humanos de la población LGBTIQ+. Así pues, mostramos las tendencias de pensamiento, sus frecuencias y hacemos un análisis discursivo sobre las percepciones de los estudiantes, docentes y padres de familia. Es válido mencionar, que la entrevista fue realizada de manera presencial, bajo el consentimiento de cada participante.

De manera general, se evidencia que, para los estudiantes de las instituciones educativas de secundaria del municipio de Palermo, entre las categorías que se destacan, está la Inclusión Social y educación. La discusión

sobre la inclusión social y educativa, especialmente en el contexto de la comunidad LGBTQ+, es fundamental para comprender y abordar las diversas perspectivas y desafíos que enfrentan los estudiantes en entornos educativos como el municipio de Palermo. Las tendencias de pensamiento identificadas reflejan diferentes percepciones y realidades que influyen en la integración e inclusión educativa de esta comunidad.

En esta categoría se reconocieron 4 tendencias de pensamiento: Esperanza y cambio social (19 - 63,3%), Ausencia de apoyo (5 - 16,6%), Falta de inclusión educativa (4 - 13,3%), y Contextos Homofóbicos (2 - 6,6 %) (Ver Figura 1).

Figura 1

Categoría inclusión social y educación

Fuente: Elaboración propia en Software Atlas ti 7.

La tendencia de "Esperanza y cambio social" evidencia una visión optimista y esperanzadora entre los estudiantes de Palermo respecto a la posibilidad de un avance en la inclusión educativa para la comunidad LGBTQ+. Esta perspectiva está respaldada por la percepción de que existen oportunidades para el progreso, apoyadas por iniciativas locales, cambios en las políticas educativas y un mayor reconocimiento de los derechos de esta comunidad. Los estudiantes de las instituciones de Palermo, al compartir esta visión, demuestran una actitud positiva hacia la evolución social y educativa que beneficie a la comunidad LGBTQ+.

Los estudiantes de Palermo, al alinearse con la tendencia de "Esperanza y cambio social", reflejan una confianza en la capacidad de la sociedad para evolucionar hacia una mayor inclusión y respeto. Reconocen que el proceso puede llevar tiempo, pero mantienen la esperanza en que, a través de la continuidad de las acciones y el compromiso colectivo, se logrará un cambio significativo en términos de inclusión educativa para la comunidad LGBTQ+.

E1: [Haciendo referencia a la esperanza y cambio social] “Si, espero que a medida que pase el tiempo tengamos mejores oportunidades y existan muchas probabilidades de que se nos integre y trate con el mismo respeto que los demás.

La perspectiva esperanzadora y optimista compartida por los estudiantes respecto a la inclusión educativa de la comunidad LGBTQ+ en Palermo se sustenta en la convicción de que el tiempo puede traer consigo mejores oportunidades para este colectivo. Esta visión no solo refleja una confianza en la evolución positiva del entorno educativo en Palermo, sino también en la capacidad de la sociedad para avanzar hacia una mayor inclusión y respeto. Los estudiantes reconocen que el cambio puede ser gradual, pero mantienen una esperanza firme en el potencial transformador de la sociedad.

Adicionalmente, los estudiantes subrayan la alta probabilidad de que la comunidad LGBTIQ+ sea integrada y tratada con igual respeto que los demás miembros de la sociedad. Esta percepción revela una visión optimista sobre la dirección que están tomando las actitudes y políticas tanto en la sociedad en general como en el ámbito educativo. En este sentido, los estudiantes comprenden y valoran la importancia fundamental de la integración y el respeto igualitario como pilares esenciales de la inclusión educativa y social.

Por otro lado, la categoría de "Ausencia de apoyo" refleja la percepción de algunos estudiantes sobre la falta de respaldo y recursos para la inclusión educativa de la comunidad LGBTIQ+. Esta ausencia de apoyo puede manifestarse a través de la falta de programas educativos específicos, la ausencia de espacios seguros y la falta de capacitación para educadores sobre diversidad sexual y de género. Estos factores pueden contribuir a sentimientos de marginación y exclusión entre los estudiantes LGBTIQ+.

E15: [Haciendo referencia a la ausencia de apoyo] “No, considero que existan obstáculos para que nosotros podamos acceder a la educación y tengamos los mismos derechos de los heterosexuales. Muchos nos miran como bichos raros e incluso nos piden que nos comportemos como lo hacen las personas que ellos consideran normales”

La ausencia de apoyo se manifiesta en la falta de programas educativos específicos diseñados para abordar las necesidades y desafíos particulares de la comunidad LGBTIQ+. Esta carencia dificulta la creación de ambientes educativos que fomenten la aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual y de género, lo que podría contribuir a la exclusión y marginación de estos estudiantes, (Cruz Galindo, 2020)

Asimismo, la falta de espacios seguros dentro de las instituciones educativas puede exacerbar los sentimientos de vulnerabilidad y aislamiento entre los estudiantes LGBTIQ+. La ausencia de lugares donde puedan expresarse libremente y ser aceptados sin temor al prejuicio o la discriminación puede limitar su participación activa en la vida escolar y su desarrollo académico y personal.

En conclusión, abordar la ausencia de apoyo en la inclusión educativa de la comunidad LGBTIQ+ en Palermo requiere acciones concretas, como el diseño e implementación de programas educativos inclusivos, la creación de espacios seguros y la capacitación del personal docente. Estas medidas son fundamentales para promover la igualdad de oportunidades y garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad en un entorno libre de discriminación y estigma.

En esta categoría se reconocieron 6 tendencias de pensamiento: Reducción de conductas homofóbicas (7 – 33,3%), comentarios despectivos (7 – 33,3%), imitaciones (3 - 14,2%), apodos (2 - 9,5%), frustración (1 – 4,7%), y promoción del respeto (1- 4,7%)(Ver Figura 2).

Figura 2
 categoría discriminación sexual

Fuente: Elaboración propia en Software Atlas ti 7.

En primer lugar, la reducción de conductas homofóbicas indica un esfuerzo por parte de la institución educativa para abordar y mitigar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Es alentador ver que se están tomando medidas para promover un ambiente más inclusivo y respetuoso para todos los estudiantes, independientemente de su orientación sexual.

D3: [Haciendo referencia a la reducción de conductas homofóbicas] “Como docente con una trayectoria de 8 años en el sector educativo oficial, he evidenciado una disminución significativa en conductas homofóbicas entre estudiantes o con cualquier miembro de la comunidad educativa. Los estudiantes son más tolerantes frente a personas con diversidades sexuales diferentes a las de ellos, llegando a tener relaciones amistosas sin mostrar algún tipo de rechazo o discriminación.

Los comentarios despectivos, sin embargo, aún representan un desafío significativo en la comunidad educativa. Estas expresiones discriminatorias pueden tener un impacto negativo en el bienestar emocional y la autoestima de los estudiantes LGBTIQ+, creando un ambiente hostil y alienante en el entorno escolar.

Las imitaciones y los apodos dirigidos hacia los niños con diversidad sexual son manifestaciones concretas de la discriminación y el acoso que enfrentan estos estudiantes. Estas acciones no solo constituyen formas de acoso, sino que también perpetúan estereotipos y prejuicios que contribuyen a crear un ambiente de exclusión y marginación.

D10: [Haciendo referencia a las imitaciones y apodos] “Las conductas son evidentes entre estudiantes sobre todo de grados superiores, tales como comentarios o simulaciones homosexuales.”

El reconocimiento por parte de los docentes de la existencia de imitaciones y apodos relacionados con la homosexualidad indica la urgencia de implementar estrategias para combatir la discriminación y promover la inclusión en la comunidad escolar. Estas conductas, aunque pueden parecer inofensivas para algunos, tienen un impacto significativo en la autoestima y el bienestar emocional de los estudiantes LGBTIQ+. Es fundamental que los docentes estén atentos y tomen medidas para crear un entorno seguro y respetuoso para todos los estudiantes.

La frustración expresada por los docentes sugiere la complejidad y la dificultad de abordar eficazmente las conductas homofóbicas y de discriminación sexual en el contexto escolar. Aunque se están realizando esfuerzos para promover el respeto y la aceptación de la diversidad, aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar completamente estas actitudes perjudiciales.

Es alentador ver que a nivel institucional se ha venido trabajando en el respeto por las diferencias y en la protección de los estudiantes LGBTIQ+. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo estas iniciativas y desarrollando estrategias efectivas para prevenir y abordar la discriminación sexual en todas sus formas.

La presencia de conductas homofóbicas en la comunidad educativa representa un desafío multifacético que requiere un enfoque integral y colaborativo. Es importante involucrar a todos los miembros de la comunidad escolar, incluyendo estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia, en la promoción de un ambiente de respeto y aceptación mutua, (Cicarelli, 2021).

Finalmente, la respuesta de los docentes refleja la complejidad y la gravedad de las conductas homofóbicas y de discriminación sexual en la comunidad educativa. Si bien se han realizado avances en la promoción del respeto y la protección de los estudiantes LGBTIQ+, aún queda mucho por hacer para crear un ambiente escolar verdaderamente inclusivo y equitativo para todos. Es crucial continuar trabajando en la sensibilización, la educación y la implementación de políticas y prácticas que promuevan la igualdad de

derechos y oportunidades para todos los estudiantes, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Con respecto a los padres de familia se resalta la articulación institucional en prácticas formativas. En esta categoría se reconocieron 6 tendencias de pensamiento: formación conductual en sociedad (7 – 33,3%), capacitaciones y/o charlas (6 – 28,5%), formación axiológica (3 - 14,2%), falta de acompañamiento permanente (3 - 14,2%), ruta de atención desarticulada (1 - 4,8%), y desarticulación de prácticas formativas (1 - 4,8%) (Ver Figura 3).

Figura 3
Categoría articulación institucional en prácticas formativas

Fuente: Elaboración propia en Software Atlas ti 7.

La respuesta de los padres de familia refleja las tendencias y percepciones sobre la articulación institucional en prácticas formativas para proteger los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos humanos de la población LGBTIQ+. La formación conductual en sociedad surge como la tendencia más prominente, indicando la importancia de educar a los estudiantes sobre el respeto, la diversidad y la inclusión en la sociedad. Esta formación se lleva a cabo a través de diversas actividades coordinadas por psicólogos municipales y personal del hospital, lo que sugiere un enfoque multidisciplinario para abordar estas cuestiones.

Las capacitaciones y charlas representan otra estrategia clave utilizada por las instituciones educativas para brindar información y sensibilizar a los estudiantes sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Sin embargo, la percepción de que estas actividades son insuficientes sugiere la necesidad de un mayor compromiso y continuidad en la implementación de programas de formación que aborden estas temáticas de manera integral y sostenida en el tiempo.

FLIA2: [Haciendo referencia a las capacitaciones y charlas] “Pues lo han hecho a través de las psicólogas que vienen del municipio, a veces vienen los del Hospital hablan con los muchachos, realizan actividades, pero la verdad es muy rápida hace falta un acompañamiento más serio y permanente o por lo menos aquí en el campo.”

La formación axiológica, que se refiere al desarrollo de valores y principios éticos, emerge como una preocupación menor entre los padres de familia. Sin embargo, es importante reconocer que la formación en valores juega un papel fundamental en la promoción del respeto, la tolerancia y la igualdad, aspectos clave para proteger los derechos de la población LGBTIQ+ y garantizar una convivencia ciudadana armoniosa.

La falta de acompañamiento permanente y la percepción de una ruta de atención desarticulada revelan deficiencias en la coordinación y seguimiento de las acciones formativas en el ámbito escolar. Estos desafíos pueden obstaculizar la efectividad de las iniciativas dirigidas a proteger los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos humanos de la población LGBTIQ+, destacando la necesidad de mejorar la cohesión y coordinación entre las instituciones y los actores involucrados.

FLIA5: [Haciendo referencia a la falta de acompañamiento] “Pues solo en las escuelas para padres, aunque eso no es todo el tiempo ya que cambian de tema en cada reunión de resto a nivel personalizado no me han llamado a nada y no he recibido ninguna orientación.”

La desarticulación de prácticas formativas también es identificada como un problema, lo que sugiere la falta de coherencia y continuidad en las estrategias de formación implementadas en las instituciones educativas. Esta falta de cohesión puede dificultar el desarrollo de programas efectivos que aborden de manera integral las necesidades y derechos de la población LGBTIQ+ y promuevan una cultura de respeto y aceptación en el ámbito escolar.

En resumen, la respuesta de los padres de familia destaca la importancia de una articulación institucional sólida y continua para garantizar acciones formativas efectivas que protejan los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Es fundamental abordar los desafíos identificados, como la falta de acompañamiento permanente y la desarticulación de prácticas formativas, para promover un ambiente escolar inclusivo y respetuoso para todos los estudiantes.

Triangulación

La educación sexual dentro de las instituciones educativas es un tema crucial que impacta a estudiantes, docentes y padres de familia. En primer lugar, los estudiantes se ven influenciados por la inclusión social y educativa, ya que una educación sexual integral promueve la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. Las emociones y conductas sociales se ven moldeadas por la educación sexual, ya que esta proporciona herramientas para comprender y manejar adecuadamente las emociones y relaciones interpersonales. La aceptación en entornos educativos se fortalece cuando se fomenta un ambiente inclusivo y respetuoso que reconoce y valora la diversidad sexual, lo que contribuye a una convivencia escolar más armoniosa y libre de discriminación.

Los docentes desempeñan un papel fundamental en la implementación de la educación sexual. La discriminación sexual es un desafío que enfrentan al promover un ambiente de respeto y tolerancia en el aula y en la institución educativa en general. La vinculación de contenidos también es esencial para integrar la educación sexual de manera transversal en el currículo y en la vida escolar, lo que requiere un compromiso y una planificación cuidadosa por parte de los docentes y la institución.

Figura 4
 Dialograma resultantes de la codificación, triangulación y análisis de las entrevistas con informantes claves en el municipio de Palermo.

fuerce propia

Por otro lado, los padres de familia desempeñan un papel crucial en el apoyo y la complementación de la educación sexual impartida en la escuela. La convivencia ciudadana se fortalece cuando los padres están involucrados en la formación de sus hijos en temas de sexualidad y diversidad. La articulación institucional en prácticas formativas implica una colaboración estrecha entre la escuela y los padres para garantizar una educación sexual coherente y efectiva.

Tabla 1

Resultados de la triangulación de la perspectiva teórica y la experiencia de los informantes en relación con la Educación de la diversidad sexual en la educación

Perspectiva teórica de la Educación de la Diversidad sexual en la Educación	Experiencia de los informantes	Síntesis final
<p>La escuela debe ser capaz de incluir a todos/as los/as estudiantes los procesos educativos sin importar condición, origen, religión, raza, orientación sexual, género u otra particularidad. Para la inclusión educativa la inclusión es un valor positivo dentro de la escuela por cuanto asume que todos/as son diferentes, independientemente de las características y capacidades individuales, gozando del mismo derecho de recibir una educación de calidad; pues, el fin último de ella es lograr el bienestar individual y social de todo el estudiantado (Espejo, 2021).</p>	<p>E4: <i>"No, considero que existan obstáculos para que nosotros podamos acceder a la educación y tengamos los mismos derechos de los heterosexuales. Muchos nos miran como bichos raros e incluso nos piden que nos comportemos como lo hacen las personas que ellos consideran normales."</i></p>	<p>Este análisis resalta la importancia de abordar las barreras y prejuicios que obstaculizan la inclusión efectiva en las escuelas. La teoría de la inclusión educativa proporciona un marco valioso para comprender la importancia de reconocer y valorar la diversidad, pero la experiencia de los estudiantes LGBTQ+ subraya la necesidad de acciones concretas para traducir este ideal en prácticas inclusivas reales. Esto implica la implementación de políticas, programas y medidas concretas que promuevan un ambiente educativo seguro, respetuoso y acogedor para todos los estudiantes, independientemente de su orientación sexual, identidad de género u otras características individuales. La inclusión no solo debe ser un principio teórico, sino un compromiso activo y continuo en la construcción de comunidades educativas verdaderamente inclusivas y equitativas.</p>
<p>Se resalta la importancia de caracterizar las concepciones del profesorado a partir de las creencias y los conocimientos, lo cual evidencia la íntima conexión entre estos términos y la necesidad de considerar estas definiciones de forma conjunta y por comparación de unos con otros. En este sentido, es preciso valorar las concepciones que se alejan de un nivel de referencia, las cuales se denominan como "alternativas", esperando tener un punto de partida para llegar a construir nuevos conocimientos y concepciones en torno a la ciencia (Mosquera et al, 2022).</p>	<p>D10: <i>"Si, debido a que son conductas que deben ser erradicadas en los estudiantes debido a que las culturas se encuentran en un cambio constante"</i></p> <p>D5: <i>"No es necesario la vinculación, porque desde la ética y la religión ya lo están enseñando y reforzando."</i></p>	<p>Este análisis subraya la complejidad de abordar las concepciones del profesorado y su relación con la enseñanza de manera holística y considerando diversas perspectivas. Es fundamental reconocer la diversidad de opiniones y enfoques dentro del ámbito educativo y buscar puntos de convergencia que permitan enriquecer la práctica docente y promover un aprendizaje significativo y contextualizado para todos los estudiantes.</p>

Se analiza la homofobia maternal/paternal internalizada y demuestra que efectivamente existe como una dimensión con un alto grado, probablemente consecuencia del rechazo hacia la familia LGBTQ+ que persiste en la sociedad con mayor fuerza frente al rechazo del individuo con una orientación sexual homosexual. Además, se analizan las dimensiones de rechazo sutil y manifiesto de la crianza de los padres del mismo sexo (Navarro y Soler, 2021).

Pf3: *"Creo que encuentro falencias, considero que las instituciones educativas deben estipular e implementar programas que promuevan el respeto a las diferencias y la inclusión de las diferentes orientaciones sexuales que ya sabemos que existen y que poco a poco irán aumentando."*

Este análisis subraya la necesidad de un enfoque holístico y proactivo para abordar la homofobia y promover la inclusión en el ámbito educativo. Es fundamental que las políticas y programas educativos reflejen un compromiso genuino con la diversidad y la equidad, fomentando un ambiente donde todos los estudiantes se sientan seguros, valorados y respetados, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Finalmente, la importancia de la educación sexual dentro de las instituciones educativas radica en su capacidad para promover la inclusión social, fomentar conductas y emociones sociales positivas, prevenir la discriminación sexual, y fortalecer la convivencia escolar y ciudadana. Tanto estudiantes, docentes como padres de familia juegan un papel crucial en este proceso, y es fundamental que trabajen de manera conjunta y coordinada para garantizar una educación sexual integral y efectiva que responda a las necesidades y realidades de todos los involucrados.

Conclusiones

La educación sexual en las instituciones educativas emerge como un elemento esencial para el desarrollo integral de los estudiantes y la construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas. A lo largo de esta exploración, se analizaron diversas dimensiones de la educación sexual, desde la perspectiva de estudiantes, docentes y padres de familia. La inclusión social y la promoción de la equidad han surgido como pilares fundamentales de esta educación, donde se busca garantizar que todos los individuos, independientemente de sus características, tengan acceso a información y recursos para tomar decisiones saludables y seguras.

La interconexión entre las emociones y las conductas sociales se revela como un aspecto clave en la educación sexual, que va más allá de la mera transmisión de conocimientos anatómicos. La comprensión y el manejo adecuado de las emociones, así como el desarrollo de habilidades sociales, se convierten en herramientas valiosas para establecer relaciones interpersonales saludables y prevenir situaciones de riesgo en el ámbito sexual. En este sentido, la educación sexual no solo aborda aspectos físicos, sino también emocionales y sociales, en un enfoque holístico de la sexualidad humana.

La aceptación en entornos educativos y la promoción de la diversidad sexual y de género emergen como imperativos éticos y pedagógicos en la educación sexual. La creación de espacios seguros y respetuosos, donde cada individuo pueda expresar su identidad de manera auténtica, es fundamental para el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. La convivencia escolar y la prevención de la discriminación sexual se convierten en objetivos centrales, donde la educación sexual desempeña un papel crucial en la promoción de valores de igualdad, respeto y no discriminación.

Los docentes, como agentes de cambio, tienen la responsabilidad de liderar la implementación efectiva de la educación sexual en las instituciones educativas. Desde la prevención de la discriminación hasta la promoción de prácticas pedagógicas inclusivas. Además, juegan un papel central en la creación de entornos educativos

seguros y enriquecedores para todos los estudiantes. La capacitación y el apoyo continuo son fundamentales para fortalecer su labor y garantizar una educación sexual integral y efectiva.

Por último, la participación activa de los padres de familia emerge como un factor determinante en el éxito de la educación sexual desempeñando un papel fundamental en la transmisión de valores y la promoción de relaciones familiares saludables. El trabajo articulado de toda la comunidad educativa es esencial para construir comunidades educativas comprometidas con la inclusión y el respeto mutuo, sentando las bases para un futuro más justo y equitativo.

Referencias Bibliográficas

- Aliaga Poma, G. K., & Frias Cruz, Y. E. (2018). Efecto de un microprograma audiovisual en la educación sexual de los adolescentes, en Lima, 2018.
- Cicarelli, D. (2021). La Educación Sexual Integral en el ámbito escolar: abordaje antropológico de las concepciones sobre "ESI". In XII Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS)(La Plata, junio, julio y septiembre de 2021).
- Cruz Galindo, R. J. (2020). Heteronormatividad y diversidad sexual en la formación del profesorado: Estudio etnográfico en una escuela Normal de la Ciudad de México. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 11(21).
- Espejo, J. C. (2021). Obstáculos para la inclusión de estudiantes disidentes sexuales y de género en escuelas confesionales chilenas. *Education Policy Analysis Archives*, 29(August-December), 143-143.
- Fernández Hawrylak, M., Alonso Martínez, L., Sevilla Ortega, E., & Ruíz Ruíz, E. (2022). Inclusión de la Diversidad Sexual en los Centros Educativos desde la Perspectiva del Profesorado: Un Estudio Cualitativo. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 11(2).
- Fernández Hawrylak, M., Alonso Martínez, L., Sevilla Ortega, E., & Ruíz Ruíz, E. (2022). Inclusión de la Diversidad Sexual en los Centros Educativos desde la Perspectiva del Profesorado: Un Estudio Cualitativo. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 11(2).
- García Robles, M. A. (2021). De la homofobia, la misoginia y el machismo a la inclusión en la masonería mexicana. *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, 13(1), 46-68.
- Gastelo-Flores, C., & Padilla, M. Á. S. (2020). Prejuicio, discriminación y homofobia hacia las personas LGBTTTI desde el ámbito de la salud mental. *Revista científica del Amazonas*, 3(5), 67-80.
- Heras-Sevilla, D., Ortega-Sánchez, D., & Rubia-Avi, M. (2021). Conceptualización y reflexión sobre el género y la diversidad sexual. Hacia un modelo coeducativo por y para la diversidad. *Perfiles educativos*, 43(173), 148-165.
- Huerta, R. (2021). Museari, Educar en Arte LGTB para Superar la Homofobia y la Transfobia. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS)*, 2021, vol. 10, num. 2, p. 43-58.
- Mora, G. A., Saltos, S. P. U., & Santos, S. C. (2019). Educación sexual: reto actual de todos los educadores. *Luz*, 18(3), 43-58.
- Mosquera, J. A., García García, J. J., & Pansera de Araujo, M. C. (2022). Vínculos entre Sexualidade e Afetividade na Educação em Ciências Naturais: Perspectivas de Professores em Formação Inicial na Região Sul da Colômbia.
- Mosquera, J. A., García, J. J. G., & de Araujo, M. C. P. (2021, December). Lo que piensa el profesorado de ciencias naturales en formación sobre la sexualidad desde una perspectiva afectivo-sexual en el sur de Colombia. In *Memorias de las Jornadas Nacionales y Congreso Internacional en Enseñanza de la Biología (Vol. 3, No. Extraordinario, pp. 228-230)*.
- Navarro, M. D. F., & Soler, M. P. (2021). Homofobia internalizada maternal/paternal. Efectos del estrés de las minorías. In *Libro de abstracts del II congreso internacional de sexualidad: expresando la diversidad (p. 80)*. SALUSEX.
- Pantoja Bohórquez, C., Martínez Grisales, K., Jaramillo Jaramillo, J., & Restrepo Pineda, J. (2020). De la invisibilidad al continuum de homofobia: Barreras socioculturales para las familias LGBTI en Colombia. *Psicoperspectivas*, 19(1), 73-85.
- Ruiz Correa, J. (2017). Programa de estrategias didácticas para la enseñanza integral de la educación sexual basada la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel con enfoque de una educación sexual integral para los estudiantes del Programa de Licenciatura Mixta LEMN ED. Secundaria Ciencias Sociales. UNPRG-FACHSE 2009.
- Sánchez, V. P. (2021). La pedagogía de la performance como paradigma del feminismo y de la diversidad sexual y de género en la ESO. *Educación artística: revista de investigación (EARI)*, (12), 301-313.
- Torrejón, B. S. (2021). La formación del profesorado de Educación Primaria en diversidad sexo-genérica. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24(1).
- Torrejón, B. S., & Mera, C. R. (2021). Homofobia en la escuela: Psicología afirmativa gay en el contexto educativo. *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(2), 329-340.